

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ДОРСАЛГИИ У МУЖЧИН ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА С КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИМ РИСКОМ: СРАВНЕНИЕ ВОЕННОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВЫБОРОК

Акилов Д.Х.¹, Нематова М.И.²

¹Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

²Ферганский медицинский институт общественного здоровья, г. Фергана, Узбекистан

Резюме. Обследованы 60 мужчин 25–55 лет с хронической вертеброгенной дорсалгией (длительность ≥ 3 мес.) и не менее чем двумя факторами кардиометаболического риска: 30 военнослужащих, обследованных в Ферганском военном госпитале, и 30 гражданских лиц, обратившихся в учреждения первичного звена г. Фергана. Использованы ВАШ, индекс Освестри (ODI), шкалы TSK-17, PCS, FABQ-PA/W, STarT Back; биохимические маркеры (НОМА-IR, hs-CRP), вариабельность сердечного ритма, электронейромиография нижних конечностей. Военнослужащие отличались более высокой интенсивностью боли (ВАШ $6,4 \pm 1,2$ против $5,8 \pm 1,4$ балла), функциональным ограничением (ODI $42,7 \pm 9,4$ против $36,1 \pm 10,1\%$) и кинезиофобией (TSK-17 $42,8 \pm 6,2$ против $38,1 \pm 6,8$) при значимо более низком балле катастрофизации (PCS $18,4 \pm 6,7$ против $22,6 \pm 7,3$). Доля среднего и высокого риска по STarT Back составила 56,7% против 36,7% ($p = 0,038$). Метаболический профиль и hs-CRP в группах сопоставимы ($p > 0,05$). Полученные данные обосновывают дифференцированный подход к скринингу и вторичной профилактике хронизации ХВД у военной и гражданской популяций.

Ключевые слова: вертеброгенная дорсалгия, кардиометаболический риск, кинезиофобия, катастрофизация, STarT Back, реабилитационный потенциал, военнослужащие, профилактическая медицина.

CLINICAL, PSYCHOLOGICAL AND METABOLIC PROFILE OF CHRONIC VERTEBROGENIC DORSALGIA IN WORKING-AGE MEN WITH CARDIOMETABOLIC RISK: A COMPARISON OF MILITARY AND CIVILIAN SAMPLES

Akilov D.Kh.¹, Nematova M.I.²

¹Centre for Professional Development of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

²Fergana Medical Institute of Public Health, Fergana, Uzbekistan

Resume. Sixty men aged 25–55 years with chronic vertebrogenic dorsalgia (duration ≥ 3 months) and at least two cardiometabolic risk factors were examined: 30 servicemen at the Fergana Military Hospital and 30 civilians attending primary care facilities in Fergana. The assessment used VAS, Oswestry Disability Index (ODI), TSK-17, PCS, FABQ-PA/W and STarT Back scales; biochemical markers (HOMA-IR, hs-CRP); heart rate variability; and lower-limb electroneuromyography. Servicemen showed higher pain intensity (VAS 6.4 ± 1.2 vs 5.8 ± 1.4), greater functional limitation (ODI 42.7 ± 9.4 vs $36.1 \pm 10.1\%$) and higher kinesiophobia (TSK-17 42.8 ± 6.2 vs 38.1 ± 6.8), with a significantly lower catastrophizing score (PCS 18.4 ± 6.7 vs 22.6 ± 7.3). The proportion of medium and high STarT Back risk was 56.7% vs 36.7% ($p = 0.038$). The metabolic profile and hs-CRP did not differ between the groups ($p > 0.05$). The findings support a differentiated approach to screening and secondary prevention of CVD chronification in military and civilian populations.

Keywords: vertebrogenic dorsalgia, cardiometabolic risk, kinesiophobia, catastrophizing, STarT Back, rehabilitation potential, military personnel, preventive medicine.

КАРДИОМЕТАБОЛИК ХАВФЛИ МЕҲНАТ ҚОБИЛИЯТИ ЁШИДАГИ ЭРКАКЛАРДА СУРУНКАЛИ ВЕРТЕБРОГЕН ДОРСАЛГИЯНИНГ КЛИНИК-ПСИХОЛОГИК ВА МЕТАБОЛИК ПРОФИЛИ: ҲАРБИЙ ВА ФУҚАРОЛИК НАМУНАЛАРНИНГ ҚИЁСИ

Оқилов Д.Х.¹, Нёматова М.И.²

¹Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти, Фарғона ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали вертеброген дорсалгия (давомийлиги ≥ 3 ой) ва камида иккита кардиометаболик хавф омилга эга 25–55 ёшли 60 нафар эркак текишилган: Фарғона ҳарбий госпиталида

кўрилган 30 нафар ҳарбий хизматчи ва Фарғона ш. бирламчи бўгин муассасаларига мурожаат қилган 30 нафар фуқаро. ВАШ, Освестри индекси, TSK-17, PCS, FABQ-PA/W, STarT Back шкаллари; биокимёвий маркерлар (НОМА-IR, hs-CRP), юрак ритми ўзгарувчанлиги, оёқ-қўлларнинг электро-нейромиографияси қўлланилган. Ҳарбий хизматчиларда оғриқ интенсивлиги юқорироқ (ВАШ $6,4 \pm 1,2$ фуқароларда $5,8 \pm 1,4$ балл), функционал чекланиш (ODI $42,7 \pm 9,4$ фуқароларда $36,1 \pm 10,1\%$) ва кинезиофобия (TSK-17 $42,8 \pm 6,2$ фуқароларда $38,1 \pm 6,8$) қайд этилган, бироқ катастрофизация балли паст (PCS $18,4 \pm 6,7$ фуқароларда $22,6 \pm 7,3$). STarT Back бўйича ўрта ва юқори хавф улуши $56,7\%$ ҳарбийларда ва $36,7\%$ фуқароларда ($p = 0,038$). Метаболик профил ва hs-CRP икки гуруҳда фарқ қилмаган ($p > 0,05$). Олинган маълумотлар ҳарбий ва фуқаролик популяцияларида СВД сурункалилашувининг скрининги ҳамда иккиламчи профилактикасига табақалаштирилган ёндашув зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар: вертеброген дорсалгия, кардиометаболик хавф, кинезиофобия, катастрофизация, STarT Back, реабилитация салоҳияти, ҳарбий хизматчилар, профилактик тиббиёт.

Введение. Хроническая боль в нижней части спины удерживает первое место среди причин временной нетрудоспособности и инвалидизации трудоспособного населения. По данным GBD 2021 Low Back Pain Collaborators, на эту патологию приходится наибольшее число лет, прожитых с инвалидностью, среди всех неинфекционных заболеваний; рост абсолютной нагрузки за последнее десятилетие связан в первую очередь со старением рабочей силы и накоплением кардиометаболических факторов риска.

Сочетание хронической вертеброгенной дорсалгии (ХВД) с компонентами кардиометаболического риска — абдоминальным ожирением, артериальной гипертензией, инсулинорезистентностью и дислипидемией — формирует устойчивый клинический фенотип со сниженным реабилитационным потенциалом. Висцеральная жировая ткань поддерживает системное субклиническое воспаление через секрецию провоспалительных адипокинов (IL-6, TNF- α , лептин), а гипергликемия и инсулинорезистентность повреждают микроциркуляцию vasa nervorum и снижают порог болевой чувствительности. Параллельно развивается миостеатоз паравертебральных мышц — замещение функционально активных волокон жировой и соединительной тканью, что разрушает субстрат для двигательного переобучения и снижает эффективность стандартной лечебной физкультуры.

Современная парадигма прогнозирования исхода ХВД смещается с биомеханических признаков на психоповеденческие предикторы: кинезиофобию (страх движения), катастрофизацию боли и страх-избегающее поведение. Шкалы TSK-17, PCS, FABQ и стратификационный инструмент STarT Back обладают сопоставимой или более высокой прогностической ценностью по сравнению со сложными инструментальными методами и рекомендованы рядом международных руководств для применения в первичном звене здравоохранения.

Военнослужащие представляют собой контингент со специфическим сочетанием профессиональных и поведенческих факторов риска: статические нагрузки, переноска снаряжения с асимметричным распределением (полная выкладка, бронезилет), вибрационные воздействия в технике, хронический операционный стресс. Накапливающиеся после 35–40 лет кардиометаболические нарушения формируют дополнительный системный фон. К этому добавляется институционально закреплённая установка «не жаловаться»: военнослужащий склонен преодолевать боль без обращения за помощью, что задерживает диагностику и опережает хронизацию. Эта поведенческая особенность создаёт характерный клинический парадокс — высокая объективная тяжесть боли при низкой декларативной катастрофизации.

В Республике Узбекистан сравнительные работы, в которых единый протокол одновременно охватывает клинико-неврологический, метаболический и поведенческо-психологический профиль ХВД у военнослужащих и сопоставимой гражданской выборки, в рецензируемой литературе практически отсутствуют. Региональные данные, полученные в условиях Ферганской долины, в этой задаче ранее не публиковались.

Цель работы. Сравнительный анализ клинико-неврологического, метаболического и поведенческо-психологического профиля ХВД у мужчин трудоспособного возраста с кардиометаболическим риском, проведённый одновременно у военнослужащих и сопоставимых гражданских лиц, для обоснования дифференцированного подхода к скринингу риска хронизации.

Материал и методы. Дизайн. Открытое сравнительное поперечное исследование. Соблюдены принципы Хельсинкской декларации (редакция 2013 г.). Все участники подписали информированное согласие. Протокол согласован с локальным этическим комитетом Ферганского медицинского института общественного здоровья и руководством Ферганского военного госпиталя.

Места проведения. Группа I набиралась в Ферганском военном госпитале при плановом приёме и в ходе диспансерных осмотров; группа II — в учреждениях первичного звена здравоохранения г. Фергана (поликлиники, семейные поликлиники) при обращении по поводу болей в спине.

Участники. Включены 60 мужчин 25–55 лет: группа I — действующие военнослужащие и кадровые сотрудники силовых структур (n = 30); группа II — гражданские лица сопоставимого возраста и образовательного статуса, не имеющие военной службы в текущий момент (n = 30). У всех участников верифицирована вертеброгенная дорсалгия (МРТ/КТ — протрузии, грыжи дисков, спондилоартроз) длительностью не менее 3 месяцев и зафиксированы как минимум два фактора кардиометаболического риска: окружность талии > 94 см; артериальная гипертензия (АД \geq 130/85 мм рт. ст. или антигипертензивная терапия); гипертриглицеридемия (\geq 1,7 ммоль/л) или ЛПВП < 1,03 ммоль/л; нарушение углеводного обмена (глюкоза натощак \geq 5,6 ммоль/л) или сахарный диабет 2 типа.

Критерии исключения: тяжёлая соматическая патология в стадии декомпенсации; верифицированная радикулопатия с моторным дефицитом (сила < 4 баллов); онкологические и системные воспалительные заболевания; ранее выполненные операции на позвоночнике; органическое поражение центральной нервной системы; зависимость от психоактивных веществ; приём опиоидных анальгетиков и системных глюкокортикоидов на момент включения; установленное психиатрическое заболевание.

Методы оценки. Клинические инструменты: визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ, 0–10), Освестри-индекс нарушения жизнедеятельности (ODI, %). Поведенческо-психологический блок: шкала Тампа кинезиофобии (TSK-17), шкала катастрофизации боли (PCS), опросник страха-избегания (FABQ — субшкалы «физическая активность» FABQ-PA и «работа» FABQ-W), стратификационный инструмент STarT Back с распределением по категориям низкого, среднего и высокого риска хронизации. Метаболический блок: глюкоза и инсулин натощак с расчётом индекса HOMA-IR; высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP) иммунотурбидиметрическим методом; липидный спектр; антропометрия. Инструментальные методы: анализ variability сердечного ритма (HRV) с расчётом индекса LF/HF и общей мощности спектра; электронейромиография малоберцового и большеберцового нервов с двух сторон.

Статистический анализ. Расчёты выполнены в IBM SPSS Statistics v.26. Описательная статистика: $M \pm SD$ для нормально распределённых количественных переменных, $Me [Q1; Q3]$ — для непараметрического распределения, частоты и доли — для категориальных. Сравнение двух групп — критерий Стьюдента или Манна-Уитни в зависимости от распределения; сравнение долей — точный критерий Фишера. Связи между переменными — коэффициент Спирмена. Уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты. Социально-демографическая характеристика. Группы оказались сопоставимы по возрасту (военные $38,4 \pm 7,6$ года; гражданские $41,2 \pm 8,3$ года; $p = 0,176$), индексу массы тела и распределению факторов кардиометаболического риска. Различия по характеру профессиональной нагрузки определялись категорией контингента: для военных типичны статическая выкладка ≥ 8 кг и переноска снаряжения, для гражданских — преимущественно сидячая работа с эпизодическим подъёмом тяжестей. Социально-демографические данные приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Социально-демографическая и метаболическая характеристика участников исследования

Показатель	Военные, n = 30	Гражданские, n = 30	p
Возраст, лет ($M \pm SD$)	$38,4 \pm 7,6$	$41,2 \pm 8,3$	0,176
ИМТ, кг/м ² ($M \pm SD$)	$29,4 \pm 3,1$	$29,8 \pm 3,4$	0,634
Окружность талии > 94 см, n (%)	27 (90,0)	26 (86,7)	1,000
Артериальная гипертензия, n (%)	19 (63,3)	21 (70,0)	0,584
Нарушение углеводного обмена, n (%)	14 (46,7)	16 (53,3)	0,605
Дислипидемия, n (%)	22 (73,3)	23 (76,7)	0,766
Длительность боли, мес. ($Me [Q1; Q3]$)	14 [8; 24]	12 [6; 22]	0,318
Курение, n (%)	13 (43,3)	11 (36,7)	0,598

Различия между группами по основным фоновым параметрам статистически незначимы ($p > 0,05$), что обеспечивает корректность последующего сравнительного анализа клинико-психологического и инструментального профилей.

Клинико-функциональный профиль. Военнослужащие демонстрировали более высокую интенсивность боли по ВАШ ($6,4 \pm 1,2$ против $5,8 \pm 1,4$ балла; $p = 0,084$) и значимо большее функциональ-

ное ограничение по индексу Освестри ($42,7 \pm 9,4$ против $36,1 \pm 10,1\%$; $p = 0,012$). Метаболический и воспалительный профили в группах оказались сопоставимы: НОМА-IR — $3,9 \pm 1,1$ против $3,7 \pm 1,0$ ($p = 0,463$); hs-CRP — $4,3 \pm 1,4$ против $4,1 \pm 1,3$ мг/л ($p = 0,567$). Сопоставимость метаболических маркеров при значимых клинико-функциональных различиях указывает, что разница в выраженности болевого синдрома и функциональных ограничениях формируется не за счёт системного воспаления, а за счёт специфических для военной службы профессиональных и поведенческих факторов. Сводные данные отображены на рис. 1.

Рис. 1. Клинико-функциональные показатели (ВАС, ОДИ) и метаболический профиль (НОМА-IR, hs-CRP) в обеих группах (M ± SD).

Поведенческо-психологический профиль. Военнослужащие демонстрировали значимо более высокий уровень кинезиофобии (TSK-17 $42,8 \pm 6,2$ против $38,1 \pm 6,8$ балла; $p = 0,008$) и более выраженный страх движения, связанный с работой (FABQ-W $22,8 \pm 5,6$ против $19,4 \pm 5,9$; $p = 0,025$). При этом балл катастрофизации боли по PCS у военных оказался ниже ($18,4 \pm 6,7$ против $22,6 \pm 7,3$; $p = 0,022$). Этот контраст соответствует феномену «культура не жаловаться»: при объективно более тяжёлом клиническом профиле и большем страхе движения военнослужащий сознательно или несознательно сдерживает декларацию катастрофических установок. Доля участников среднего и высокого риска по STarT Back составила 56,7% в группе военных против 36,7% в гражданской группе ($p = 0,038$). Сводные данные представлены на рис. 2.

Рис. 2. Поведенческо-психологический профиль (TSK-17, PCS, FABQ-PA, FABQ-W) и стратификация по STarT Back в обеих группах.

Сводные данные по клиническим, поведенческо-психологическим и инструментальным показателям приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Клинические, поведенческо-психологические и инструментальные показатели

Показатель	Военные, n = 30	Гражданские, n = 30	p
ВАШ, балл (M ± SD)	6,4 ± 1,2	5,8 ± 1,4	0,084
ODI, % (M ± SD)	42,7 ± 9,4	36,1 ± 10,1	0,012
TSK-17, балл (кинезиофобия)	42,8 ± 6,2	38,1 ± 6,8	0,008
PCS, балл (катастрофизация)	18,4 ± 6,7	22,6 ± 7,3	0,022
FABQ-PA, балл	15,2 ± 4,8	14,0 ± 5,2	0,355
FABQ-W, балл	22,8 ± 5,6	19,4 ± 5,9	0,025
STarT Back: средний/высокий риск, %	56,7	36,7	0,038
HOMA-IR (M ± SD)	3,9 ± 1,1	3,7 ± 1,0	0,463
hs-CRP, мг/л (M ± SD)	4,3 ± 1,4	4,1 ± 1,3	0,567
LF/HF (HRV)	2,4 ± 0,5	2,1 ± 0,4	0,014
Субклиническая ПНП по ЭНМГ, n (%)	9 (30,0)	8 (26,7)	0,774

Сравнение групп выполнено критерием Стьюдента/Манна-Уитни для непрерывных и точным критерием Фишера для категориальных переменных. ПНП — субклиническая полинейропатия нижних конечностей по данным электронейромиографии.

Корреляционный анализ. В объединённой выборке (n = 60) выявлены умеренные прямые связи: ODI–TSK-17 (r = 0,49; p < 0,001), ODI–FABQ-W (r = 0,42; p = 0,001), ВАШ–PCS (r = 0,38; p = 0,003), HOMA-IR–hs-CRP (r = 0,44; p < 0,001), hs-CRP–ВАШ (r = 0,31; p = 0,016). Балл TSK-17 значимо связан со средним и высоким риском по STarT Back (r = 0,52; p < 0,001), что подтверждает применимость кинезиофобии как независимого предиктора риска хронизации в обеих категориях участников.

Особого внимания заслуживает соотношение TSK-17 и PCS в военной группе. У 17 из 30 военнослужащих (56,7%) выявлено сочетание высокого балла TSK-17 (≥ 40) с относительно низким баллом PCS (≤ 20); в гражданской группе такое сочетание встречается у 7 из 30 (23,3%; p = 0,008). Это количественно подтверждает описанный выше парадокс «низкая декларативная катастрофизация при сохранной кинезиофобии» как клиническую черту военного контингента.

Инструментальный профиль. Анализ HRV выявил преобладание симпатического тонуса в группе военных (LF/HF 2,4 ± 0,5 против 2,1 ± 0,4; p = 0,014), что согласуется с хронической операционной нагрузкой. Доля субклинической полинейропатии нижних конечностей по данным ЭНМГ оказалась сопоставима в группах (30,0 vs 26,7%; p = 0,774), что соответствует общему метаболическому фону участников и подтверждает корректность подбора по факторам кардиометаболического риска.

Обсуждение. Полученные данные показывают, что у мужчин трудоспособного возраста с ХВД и кардиометаболическим риском военная и гражданская выборки различаются преимущественно по двум блокам: клинко-функциональному (более высокая выраженность боли и больший индекс Освестри у военных) и поведенческо-психологическому (более высокая кинезиофобия при значимо более низкой катастрофизации). Метаболический профиль и воспалительные маркеры в группах сопоставимы. Этот результат имеет принципиальное методологическое значение: при сходной системной нагрузке клинко-функциональные различия формируются преимущественно за счёт профессионально-поведенческого контура, а не за счёт собственно метаболической составляющей.

Кинезиофобия в военной группе оказалась выше, чем в гражданской (TSK-17 42,8 ± 6,2 против 38,1 ± 6,8 балла) — это согласуется с зарубежными данными по ветеранам и действующему составу мирного времени, где выраженная установка на сохранение боеспособности парадоксальным образом сопровождается избегающим поведением по отношению к движениям, связанным с предполагаемым риском обострения боли. Сопутствующее снижение балла PCS воспроизводит описанный в литературе феномен культурно обусловленного сокрытия дистресса. Парный анализ подтверждает, что у 56,7% военнослужащих сочетание TSK-17 ≥ 40 и PCS ≤ 20 встречается одновременно — против 23,3% в гражданской группе.

С практической точки зрения этот паттерн меняет клинический смысл низкого балла PCS у военнослужащих. В стандартной интерпретации низкая катастрофизация рассматривается как благоприятный прогностический признак. В военном контингенте этот же показатель должен интерпретироваться с осторожностью: он может отражать не отсутствие катастрофических установок, а институциональное подавление их декларации. Это означает, что использование PCS в качестве единственного скринингового инструмента у военнослужащих нецелесообразно — необходимо парал-

тельное применение TSK-17 и FABQ-W, на которые культурный фильтр «не жаловаться» влияет в значительно меньшей степени.

Стратификация по STarT Back показала, что в военной группе доля среднего и высокого риска (56,7%) почти вдвое превышает соответствующий показатель в гражданской (36,7%; $p = 0,038$). STarT Back, валидизированный в десятках стран и рекомендованный NICE как инструмент первичного скрининга, представляется приемлемым по требованиям ко времени и квалификации специалиста и применимым в условиях медицинского пункта воинской части и поликлиники. Полученное смещение распределения в сторону среднего/высокого риска у военных подтверждает обоснованность включения этого инструмента в обязательный скрининговый блок при ХВД у военнослужащих с кардиометаболическим риском.

Сопоставимость метаболического профиля и hs-CRP в группах при сохраняющихся клинических различиях согласуется с современными данными о том, что системное субклиническое воспаление при кардиометаболическом синдроме создаёт общую почву для хронизации боли, но конкретный клинический фенотип формируется уже под влиянием профессиональных и поведенческих факторов. Корреляционные связи hs-CRP с ВАШ ($r = 0,31$) и НОМА-IR с hs-CRP ($r = 0,44$) подтверждают вклад системного воспаления в выраженность боли, но указывают, что этот вклад одинаков для военных и гражданских.

Различие LF/HF между группами ($2,4 \pm 0,5$ против $2,1 \pm 0,4$; $p = 0,014$) указывает на более выраженную симпатикотонию у военнослужащих и согласуется с моделью хронической операционной нагрузки. С учётом известных данных о связи симпатического преобладания с устойчивостью к реабилитационным нагрузкам, этот компонент должен учитываться при подборе интенсивности физических упражнений в реабилитационных программах: для военной выборки предпочтительно начинать с режимов сниженной интенсивности с постепенной градацией нагрузки и контролем HRV.

Сравнение с международными данными. Полученные значения распространённости субклинической полинейропатии в обеих группах (30,0 и 26,7%) находятся в диапазоне, описанном для контингентов с кардиометаболическим синдромом без манифестного диабета (20–35%). Доля среднего и высокого риска по STarT Back в гражданской группе (36,7%) согласуется с публикуемыми европейскими и азиатскими оценками первичной популяции с ХВД (30–45%). Большее значение в военной группе (56,7%) воспроизводит сообщения о смещении распределения у служебных контингентов в сторону повышенного риска хронизации.

Практический вывод. На основании полученных данных обосновывается следующее. Для военнослужащих с ХВД и кардиометаболическим риском скрининговый блок должен включать TSK-17 и FABQ-W как ведущие психоповеденческие инструменты и STarT Back как инструмент стратификации; PCS может применяться, но интерпретируется с поправкой на культурный фильтр. Для гражданской выборки приемлем стандартный набор PCS + TSK-17 + STarT Back. В обоих случаях метаболический блок (НОМА-IR, hs-CRP, липидный спектр) обязателен, поскольку указывает на общий уровень системного воспаления и определяет ожидаемую отзывчивость на реабилитационные нагрузки.

Ограничения исследования. Поперечный дизайн не позволяет делать причинно-следственных выводов о вкладе профессиональных факторов в формирование выявленных различий. Объём выборки достаточен для оценки межгрупповых различий по основным шкалам, но при последующем построении многофакторной прогностической модели реабилитационного потенциала потребуется его расширение. Региональные пороговые значения шкал TSK-17, PCS, FABQ для узбекоязычной популяции на данном этапе не валидированы — этот вопрос составляет задачу следующего этапа диссертационной работы. В исследование включены только мужчины трудоспособного возраста с кардиометаболическим риском; обобщение результатов на женщин и на группы без кардиометаболической отягощённости не предполагается.

Выводы:

1. У мужчин трудоспособного возраста с ХВД и кардиометаболическим риском военная выборка отличается от гражданской значимо большим функциональным ограничением ($ODI 42,7 \pm 9,4$ против $36,1 \pm 10,1$; $p = 0,012$) при сопоставимом метаболическом профиле и сопоставимых маркерах системного воспаления (hs-CRP, НОМА-IR; $p > 0,4$).

2. Поведенческо-психологический профиль военнослужащих характеризуется значимо более высокой кинезиофобией (TSK-17 $42,8 \pm 6,2$ против $38,1 \pm 6,8$; $p = 0,008$) при значимо более низком балле катастрофизации боли (PCS $18,4 \pm 6,7$ против $22,6 \pm 7,3$; $p = 0,022$), что соответствует феномену культурно-обусловленного сокрытия дистресса.

3. У 56,7% военнослужащих сочетание $TSK-17 \geq 40$ и $PCS \leq 20$ встречается одновременно, в гражданской группе — у 23,3% ($p = 0,008$), что подтверждает специфичность парадокса «высокая кинезиофобия — низкая декларативная катастрофизация» для военного контингента.

4. Доля среднего и высокого риска по STarT Back у военнослужащих составляет 56,7% против 36,7% у гражданских ($p = 0,038$); инструмент применим в обеих категориях участников и предпочтителен в качестве базового стратификационного.

5. У военнослужащих регистрируется более выраженная симпатикотония по HRV (LF/HF 2,4 против 2,1; $p = 0,014$), что должно учитываться при подборе интенсивности физических нагрузок в реабилитационных программах.

6. Полученные данные обосновывают дифференцированный подход к скринингу риска хронизации ХВД: в военной выборке акцент на TSK-17 и FABQ-W, в гражданской — стандартный набор PCS + TSK-17 + STarT Back; метаболический блок (НОМА-IR, hs-CRP) обязателен для обеих категорий.

Список литературы:

1. GBD 2021 Low Back Pain Collaborators. Global, Regional, and National Burden of Low Back Pain, 1990–2020 // *Lancet Rheumatology*. — 2023. — Vol. 5. — P. e316–e329.
2. Hartvigsen J., Hancock M.J., Kongsted A. et al. What Low Back Pain Is and Why We Need to Pay Attention // *Lancet*. — 2018. — Vol. 391, № 10137. — P. 2356–2367.
3. Vlaeyen J.W.S., Crombez G., Linton S.J. The Fear-Avoidance Model of Pain // *Pain*. — 2016. — Vol. 157, № 8. — P. 1588–1589.
4. Hill J.C., Whitehurst D.G., Lewis M. et al. Comparison of Stratified Primary Care Management for Low Back Pain with Current Best Practice (STarT Back): A Randomised Controlled Trial // *Lancet*. — 2011. — Vol. 378, № 9802. — P. 1560–1571.
5. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Low Back Pain and Sciatica in Over 16s: Assessment and Management. — NICE Guideline NG59. — 2016 (updated 2020).
6. Stokes A.C., Lundberg D.J., Sheridan B. et al. Association of Obesity with Prescription Opioids for Painful Conditions // *JAMA Network Open*. — 2020. — Vol. 3, № 4. — e202012.
7. Teichtahl A.J., Urquhart D.M., Wang Y. et al. Fat Infiltration of Paraspinal Muscles is Associated with Low Back Pain, Disability, and Structural Abnormalities // *Spine Journal*. — 2015. — Vol. 15, № 7. — P. 1593–1601.
8. Wertli M.M., Eugster R., Held U. et al. Catastrophizing — A Prognostic Factor for Outcome in Patients with Low Back Pain: A Systematic Review // *Spine Journal*. — 2014. — Vol. 14, № 11. — P. 2639–2657.
9. Piva S.R., Schneider M.J., Moore C.G. et al. Links Between Metabolic Syndrome and Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-analysis // *Spine Journal*. — 2021. — Vol. 21, № 11. — P. 1850–1865.
10. Forte G., Troisi G., Pazzaglia M. et al. Heart Rate Variability and Pain: A Systematic Review // *Brain Sciences*. — 2022. — Vol. 12, № 2. — Art. 153.

Для цитирования: Акилов Д.Х., Нематова М.И. Клинико-психологический и метаболический профиль хронической вертеброгенной дорсалгии у мужчин трудоспособного возраста с кардиометаболическим риском: сравнение военной и гражданской выборок // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 5(25). — С. 568–574. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20141541>